

II SHU’BA. YANGI O‘ZBEKISTONDA XIZMAT KO‘RSATISH IQTISODIYOTI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.

YANGI O‘ZBEKISTONDA XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARI IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

XAMDAMOV AMRIDDIN XAMDAM O‘G‘LI

ISFT instituti Samarqand filiali Ilmiy va magistratura bo‘limi boshlig‘i,
PhD, v.b dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029551>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish korxonalarini faoliyatini rivojlanishi va samaradorligini oshirishga qaratilgan hamda korxonalar rahbarlarining tashkiliy-boshqaruv va tashkiliy-iqtisodiy jarayonlarini tashkil etish masalalari yoritilgan. Bundan tashqari korxonalarda raqamli texnologiyalarni joriy etish, xodimlar motivatsiyasini kuchaytirish va marketing strategiyalarini optimallashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, xizmatlar sifatini oshirish hamda raqobatbardoshlikni kuchaytirish jarayonlari ilmiy asosda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: xizmat ko‘rsatish korxonalarini, raqamli texnologiyalar, raqobatbardoshlik, iqtisodiy mexanizmlar, moliyaviy resurslar, iqtisodiy o‘shish.

Abstract. This article is aimed at improving the development and efficiency of service enterprises in New Uzbekistan and covers the issues of organizing organizational-management and organizational-economic processes of enterprise managers. In addition, the processes of introducing digital technologies in enterprises, increasing employee motivation and optimizing marketing strategies, ensuring financial stability, improving the quality of services and enhancing competitiveness are analyzed on a scientific basis.

Keywords: service provision, digital technologies, competitiveness, economic mechanisms, financial resources, economic growth.

Аннотация. Данная статья направлена на повышение эффективности развития предприятий сферы услуг в Новом Узбекистане и охватывает вопросы организации организационно-управленческих и организационно-экономических процессов руководителей предприятий. Кроме того, на научной основе анализируются процессы внедрения цифровых технологий на предприятиях, повышения мотивации персонала и оптимизации маркетинговых стратегий, обеспечения финансовой стабильности, повышения качества услуг и усиления конкурентоспособности.

Ключевые слова: предоставление услуг, цифровые технологии, конкурентоспособность, экономические механизмы, финансовые ресурсы, экономический рост.

Dunyo tajribasiga ko‘ra, xizmat ko‘rsatish sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotida muhim tarmoq hisoblanadi. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda xizmatlar YAIMning qariyb yarmidan ortiq qismini tashkil etadi. Misol uchun, AQSH, Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya,

Italiya, Angliya, Belgiya kabi mamlakatlarda xizmatlar sohasi YAIMning 60–70 foizini va umumiy bandlikning 50 foizdan ortiq qismini qamrab olgan. Bu esa xizmatlar sohasi nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki aholi turmush farovonligini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va bir qancha ijtimoiy muammolarni hal etishda ham muhim o‘ringa egaligini ko‘rsatadi.

Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, xizmatlarga bo‘lgan talabning o‘shishi iste‘mol bozoridagi tuzilmaviy o‘zgarishlarni tezlashtirdi. Aholining ayrim qatlamlari moddiy farovonligi oshishi natijasida yangi toifadagi xizmat iste‘molchilari shakllandi. Moliyaviy jihatdan barqaror va ta‘minlangan iste‘molchilar hayot sifatini yaxshilaydigan, qulayliklarni oshiruvchi turli xil xizmat turlariga katta qiziqish va talab bilan chiqmoqda. Shu sababli, xizmat ko‘rsatish korxonalarining bir qismi o‘z faoliyatini aynan ana shu ehtiyoj va talablarni qondirishga yo‘naltirmoqda.

Yangi O‘zbekistonda ham keyingi yillarda xizmatlar sohasi jadal rivojlanib, milliy iqtisodiyotning drayveriga aylanmoqda. Xususan, davlat dasturlari doirasida bank- moliya, transport-logistika, axborot-kommunikatsiya va turizm xizmatlarini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Shuningdek, “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasida xizmatlar sohasini raqamlashtirish, eksportbop xizmat turlarini ko‘paytirish va raqobatbardosh korxonalarini rivojlantirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Ushbu vazifalarning ijrosini ta‘minlash va xizmatlar sohasini yana-da rivojlantirishga qaratilganligi mazkur tadqiqot mavzusining dolzarbligini ko‘rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo‘llarini aniqlovchi vosita sifatida ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish) samaradorligini oshirish manbalari va omillarini tadqiq etish muhim hisoblanadi. Xizmat ko‘rsatish korxonalarida samaradorlikni tahlil qilishda uning unumdorlik bilan o‘zaro aloqadorligini baholash muhim o‘rin tutadi. Bu borada unumdorlik umumiy samaradorlikni aniqlashda miqdoriy yondashuvni belgilovchi ko‘rsatkich hisoblanadi.

Xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining kengayib borishi rivojlangan mamlakatlarning yalpi ichki mahsulot tarkibiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Respublikamiz iqtisodiyoti rivojlanishining bugungi bosqichida servis xizmatlari soni va sifatiga qo‘yilayotgan talablar oshib bormoqda. Bu esa xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida iqtisodiy o‘shishning omillarini aniqlash hamda iqtisodiy samaradorlikka erishishni zarur etadi.

Shuningdek, xizmat ko‘rsatish korxonalarining milliy va xalqaro bozorlardagi mavqei va raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hisobiga uning eksporti hajmini ko‘paytirish sohada iqtisodiy o‘shishga erishishda muhim omil hisoblanadi. Olib borilgan tahlillarga ko‘ra, 2025-yilda respublika YAIM hajmi 1 849,7 trln so‘mni tashkil etgan.

Xizmatlar sohasining asosiy ko‘rsatkichlari dinamikasi 2026-yil yanvar oyidagi dastlabki ma‘lumotlarga ko‘ra (norasmiy va yashirin iqtisodiyotni baholash bo‘yicha o‘tkazilgan statistik kuzatuvlar natijalari hisobga olingan holda), ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 80 474,8 mlrd so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2025-yil yanvar oyi bilan solishtirganda 14,8 %ga oshdi. *Ma‘lumot uchun:* 2025-yil yanvar oyida xizmatlar hajmi 66 160,9 mlrd so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2024-yil yanvar oyi bilan solishtirganda 11,4 %ga o‘tdi.

1-rasm. Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi va o'sish sur'ati

Xizmatlar sohasining hududlar kesimidagi o'zgarishi 2026- yilning yanvar oyida bozor xizmatlarining umumiy hajmida Toshkent shahrining ulushi 40,2 %, ya'ni 32 321,9 mlrd so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2025- yil yanvar oyi bilan solishtirganda 17,3 %ga oshgan. Toshkent shahridan tashqari, viloyatlar kesimida eng yuqori hajm Samarqand (5 930,6 mlrd so'm, ya'ni, bozor xizmatlari umumiy hajmining 7,4 %ini egalladi), Farg'ona (5 258,4 mlrd so'm, 6,5 %), Toshkent (5 214,9 mlrd so'm, 6,5 %) va Namangan viloyatida (4 069,4 mlrd so'm, 5,0 %) kuzatildi. Sirdaryo viloyatida ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 1 027,6 mlrd so'mni yoki umumiy xizmatlar hajmining 1,3 %ini tashkil etdi.

1-jadval

Xizmatlar sohasining hududlar kesimidagi asosiy ko'rsatkichlari 2026-yil yanvar

	Hajmi, mlrd so'mda	Ulushi, %da	O'sish sur'ati, %da
O'zbekiston Respublikasi	80 474,8	100,0	114,8
<i>hududlar:</i>			
Qoraqalpog'iston Respublikasi	2 491,5	3,1	114,1
Andijon viloyati	3 882,4	4,8	113,5
Buxoro viloyati	3 104,2	3,9	113,9
Jizzax viloyati	1 747,5	2,2	115,6
Qashqadaryo viloyati	3 882,3	4,8	112,8
Navoiy viloyati	1 880,9	2,3	112,7
Namangan viloyati	4 069,4	5,0	117,3
Samarqand viloyati	5 930,6	7,4	116,1
Surxondaryo viloyati	2 572,9	3,2	115,0
Sirdaryo viloyati	1 027,6	1,3	111,3
Toshkent viloyati	5 214,9	6,5	114,1
Farg'ona viloyati	5 258,4	6,5	113,6
Xorazm viloyati	2 715,2	3,4	114,1
Toshkent shahri	32 321,9	40,2	117,3

2026-yilning yanvar oyida ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining nisbatan yuqori o‘shish sur‘atlari Toshkent shahridan tashqari respublikaning boshqa hududlarida, xususan, Namangan (117,3 %), Samarqand (116,1 %), Jizzax (115,6 %), Surxondaryo (115,0 %), Toshkent (114,1 %), Xorazm (114,1 %) viloyatlarida hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida (114,1 %) kuzatildi.

Bu ko‘rsatkich 2025-yil yanvar oyi bilan solishtirganda nisbatan yuqori bo‘lmagan o‘shish sur‘ati Sirdaryo viloyatida (111,3 %) qayd etildi.

2026-yilning yanvar oyida O‘zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 2 123,9 ming so‘mni tashkil etdi. 2025-yil yanvar oyiga (1 779,9 ming so‘m) nisbatan 12,6 %ga o‘shish qayd etildi.

Hududlar kesimidagi tahlil shuni ko‘rsatmoqdaki, ushbu davrda aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining eng yuqori ko‘rsatkichi Toshkent shahriga to‘g‘ri kelib, 10 275,6 ming so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2025-yil yanvar oyi bilan solishtirganda 1 960,6 ming so‘mga (14,8 %) oshdi. Shuningdek, nisbatan yuqori hajmni Navoiy (1 704,8 ming so‘m), Toshkent (1 663,7 ming so‘m) va Buxoro (1 483,8 ming so‘m) viloyatlari egalladi. Aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining nisbatan past ko‘rsatkichi Surxondaryo viloyatida (863,9 ming so‘m) qayd etildi.

2-jadval

Hududlar kesimida aholi jon boshiga ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining hajmi va o‘shish sur‘ati ko‘rsatkichlari (2026- yil yanvar)

	Hajmi, mlrd so‘mda	O‘shish sur‘ati, %da
O‘zbekiston Respublikasi	2 123,9	112,6
<i>hududlar:</i>		
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	1 220,5	112,7
Andijon viloyati	1 112,0	111,5
Buxoro viloyati	1 483,8	112,2
Jizzax viloyati	1 125,8	113,4
Qashqadaryo viloyati	1 055,5	110,4
Navoiy viloyati	1 704,8	110,8
Namangan viloyati	1 287,3	115,0
Samarqand viloyati	1 366,9	113,8
Surxondaryo viloyati	863,9	112,5
Sirdaryo viloyati	1 094,8	109,3
Toshkent viloyati	1 663,7	112,1
Farg‘ona viloyati	1 256,8	111,4
Xorazm viloyati	1 324,0	112,0
Toshkent shahri	10 275,6	114,8

Eng yuqori o‘shish sur‘ati Namangan (115,0 %), Samarqand (113,8 %), Jizzax (113,4 %), Surxondaryo (112,5 %), Buxoro (112,2 %), Toshkent (112,1 %), Xorazm (112,0 %), viloyatlarida, shuningdek, Toshkent shahri (114,8 %) hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida (112,7 %) qayd etildi.

2026-yilning tahlil qilinayotgan davrida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 42 459,4 mlrd so‘mni yoki umumiy bozor xizmatlari hajmining 52,8 %ini tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2025-yil yanvar oyi bilan solishtirganda 112,7%ni tashkil etdi.

Hududlar orasida kichik biznesning xizmatlar hajmidagi eng yuqori ulushi Farg‘ona (72,2%), Surxondaryo (71,5 %), Qashqadaryo (71,3 %), Jizzax (70,9 %), Namangan (70,8 %), Andijon (70,7 %), Toshkent (70,2 %), Xorazm (69,6 %), Buxoro (68,5 %) viloyatlarida hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasida (69,5 %) kuzatilmoqda. Ushbu hududlarda bozor xizmatlari asosan kichik tadbirkorlik subyektlariga tayanadi. Shu bois u yanada moslashuvchan, biroq qonunchilikdagi o‘zgarishlar va moliyalashtirish imkoniyatlariga nisbatan sezgirroq bo‘ladi.

Toshkent shahrida kichik tadbirkorlikning ulushi nisbatan past (38,5 %) bo‘lishiga qaramay, kichik biznes subyektlari tomonidan ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi mamlakat bo‘yicha eng yuqori bo‘lib, 12 450,8 mlrd so‘mni tashkil etdi. Sirdaryo va Navoiy viloyatlari kabi qator hududlarda kichik tadbirkorlikning ulushi biroz pastroq. Sirdaryo viloyatida kichik tadbirkorlik tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 660,5 mlrd so‘mni, Navoiy viloyatida esa 1 046,4 mlrd so‘mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-fevraldagi PQ-78-son “Xizmatlar sohasi barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, xizmatlar sohasini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlari belgilangan va ularni monitoring qilish ko‘zda tutilgan. Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmi o‘shishiga moliyaviy xizmatlar (20,2 %ga, umumiy o‘shishga 3,6 foiz band hissa qo‘shdi), yashash va ovqatlanish xizmatlari (17,3 %ga, 2,8 f.b.), savdo xizmatlari (16,8 %ga, 2,7 f.b.), transport xizmatlari (9,4 %ga, 2,0 f.b.), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (13,3 %ga, 1,1 f.b.), ta‘lim sohasidagi xizmatlar (22,8 %ga, 0,9 f.b.), boshqa xizmatlar (12,7 %ga, 0,7 f.b.), ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlarning (10,5 %ga, 0,3 f.b.), shaxsiy xizmatlar (9,0 %ga, 0,2 f.b.) hamda sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlarning (7,2 %ga, 0,2 f.b.) o‘shishi asosiy omil bo‘lib xizmat qildi. Ijara xizmatlari (10,9 %ga), kompyuter va maishiy tovarlarni ta‘mirlash xizmatlari (10,6 %ga) shuningdek, me‘morchilik sohasidagi xizmatlar (5,8 %ga) o‘shib, 0,3 foiz bandga o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi.

2026- yilning yanvar oyida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida transport xizmatlari 19,4 %, moliyaviy xizmatlar 18,6 %, yashash va ovqatlanish xizmatlari 17,2 %, savdo xizmatlari 16,0 %, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 8,7 %, ta‘lim sohasidagi xizmatlar esa 4,1 % ulushni egalladi.

2-jadval

Xizmatlar sohasining asosiy turlari bo‘yicha ko‘rsatkichlari (2026-yil yanvar)

Xizmat turlari	2025-yil (mlrd so‘m)	2026-yil (mlrd so‘m)	O‘shish sur‘ati (%)
Xizmatlar – jami	66 160,9	80 474,8	114,8
aloqa va axborotlashtirish xizmatlari	5 559,3	7 025,8	113,3
moliyaviy xizmatlar	11 880,6	14 935,8	120,2
transport xizmatlari	13 827,2	15 633,3	109,4
<i>shu jumladan: avtotransport xizmatlari</i>	6 638,9	7 965,1	108,9
yashash va ovqatlanish xizmatlari	10 868,6	13 819,2	117,3

savdo xizmatlari	10 502,3	12 863,6	116,8
ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar	1 751,4	1 969,0	110,5
ta‘lim sohasidagi xizmatlar	2 573,2	3 259,5	122,8
sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar	1 458,4	1 676,4	107,2
ijara xizmatlari	908,2	1 079,8	110,9
kompyuterlar va maishiy tovarlarni ta‘mirlash xizmatlari	1 020,2	1 185,4	110,6
shaxsiy xizmatlar	1 431,9	1 712,2	109,0
me‘morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil xizmatlari	806,0	913,9	105,8
boshqa xizmatlar	3 573,6	4 400,9	112,7

2025-yil yanvar oyiga nisbatan yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 2 950,6 mlrd so‘mga oshib, 13 819,2 mlrd so‘mni tashkil etdi. Uning o‘shishiga asosan oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta‘minlash xizmatlari ta‘sir ko‘rsatib, mazkur xizmatlar ulushi 95,7 % darajasida qayd etildi. 2026- yilning yanvar oyida transport xizmatlari hajmi 15 633,3 mlrd so‘mga yetdi. Transport xizmatlari tarkibida avtomobil transporti xizmatlari 50,9 %, yoki 7 965,1 mlrd so‘m hajm bilan ustunlik qiladi. Transport xizmatlari hajmining o‘shishi ichki va tashqi savdo faoliyati, logistika, turizm hamda elektron tijoratning rivojlanishi bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu yuk va yo‘lovchilar tashishga bo‘lgan talabning ortishiga olib keladi.

2-rasm. Transport xizmatlari hajmining turlari bo‘yicha tarkibi (2026-yil yanvar)

2025-yil yanvar oyiga nisbatan tahlil qilinayotgan davrda savdo xizmatlari hajmi 2 361,3 mlrd so‘mga oshib, 12 863,6 mlrd so‘mni tashkil etdi.

Savdo xizmatlarining umumiy hajmida chakana savdo ulushi 51,8 %ni tashkil etdi. Ulgurji savdo xizmatlarining ulushi esa 29,9 %ga yetdi. Avtomobillar va mototsikllarning ulgurji va chakana savdosi, shu jumladan ularni ta‘mirlash bo‘yicha xizmatlar, savdo xizmatlarining umumiy hajmida 18,3 %ni tashkil etdi. 2025-yil yanvar oyiga nisbatan 2026- yilning yanvar oyida moliyaviy xizmatlar hajmi 3 055,2 mlrd so‘mga oshib, 14 935,8 mlrd so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkich 2025- yil yanvar oyi bilan solishtirganda 20,2 %ga o‘tdi.

2026-yilning yanvar oyida moliyaviy xizmatlar tarkibida sug‘urtalash va nafaqa ta‘minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari, moliyaviy xizmatlar ulushi 88,4 %ni tashkil etdi. Sug‘urtalash

bo'yicha xizmatlarning ulushi 7,1% darajasida qayd etildi. Yordamchi moliyaviy xizmatlar esa 4,5 %ni tashkil etdi. 2026-yilning tahlil qilinayotgan davrida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 7 025,8 mlrd so'mni tashkil etdi. Mazkur tarmoqdagi eng katta ulushni kompyuter dasturlashtirish xizmatlari (42,9%) egalladi. Shuningdek, ko'rib chiqilayotgan davrda aloqa va axborot xizmatlari umumiy hajmining telekommunikatsiya xizmatlari ulushi 33,7%, axborot xizmatlari 14,6%, noshirlik xizmatlari 6,5% va boshqa xizmatlar 2,3 %ni tashkil etgani ta'kidlandi.

3-rasm. Aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining turlari bo'yicha hajmi.

Bu sohada dasturlashtirishning yuqori ulushi yangi AT-klaster paydo bo'layotganini ko'rsatadi. U qo'shimcha ish o'rinlari yaratadi va eksport imkoniyatlarini oshiradi, ayniqsa outsorsing va dasturiy ta'minot ishlab chiqishga hissa qo'shadi.

2026-yilning yanvar oyida ta'lim sohasidagi xizmatlar hajmi 3 259,5 mlrd so'mni tashkil etdi. Ta'lim sohasidagi xizmatlarning umumiy hajmida oliy ta'lim sohasidagi xizmatlarning ulushi ustunlik qilib, 46,8 %ga yetdi.

Ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlarning umumiy hajmi (1 969,0 mlrd so'm)da shaxsiy yoki ijaraga olingan ko'chmas mulkni ijaraga berish va boshqarish bo'yicha xizmatlarning ulushi 95,8 % darajasida qayd etildi.

2026-yilning tahlil qilinayotgan davrida sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlar hajmi 1 676,4 mlrd so'mni tashkil etdi. Mazkur sohadagi xizmatlar umumiy hajmining 52,0 %ini sog'liqni saqlash sohasidagi boshqa xizmatlar tashkil etdi. Shifoxona muassasalari xizmatlari 30,5 %, tibbiy amaliyot va stomatologiya sohasidagi xizmatlar esa 17,5 %.

Yuqoridagilar asosida xizmat ko'rsatish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha qiyidagi ilmiy taklif va tavsiyalarni taklif etish mumkin:

- ❖ Raqamli transformatsiyani chuqurlashtirish – xizmat ko'rsatish korxonalarida elektron platformalar, mobil ilovalar va avtomatlashtirilgan CRM tizimlarini keng joriy etish. Bu nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki xizmatlar eksporti uchun yangi imkoniyatlar yaratadi;

- ❖ Innovatsion raqamli xizmat turlarini rivojlantirish – moliyaviy xizmatlar, elektron savdo va turizm sohalarida innovatsion xizmat turlarini yo'lga qo'yish orqali bozor segmentlari

diversifikatsiya qilish;

❖ Inson kapitaliga yo‘naltirilgan islohotlarni kuchaytirish – xizmat ko‘rsatish sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash uchun dual ta‘lim tizimini joriy etish, xizmat madaniyati va “customer experience” ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali xizmat sifati oshirish;

Xulosa qilib aytganda, xizmat ko‘rsatish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish iqtisodiy taraqqiyotning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, u kompleks yondashuvni talab etadi. Raqamli texnologiyalar va innovatsiyalar xizmat sifatini oshirish hamda yangi bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratadi. Inson kapitalini rivojlantirish va marketing strategiyalarini kuchaytirish orqali korxonalarining ichki bozordagi mavqei mustahkamlanadi.

Bundan tashqari, institutsional qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari barqaror rivojlanish va tashqi bozorlarda raqobat ustunligini ta‘minlaydi. Umuman olganda, raqobatbardoshlikni oshirish mexanizmi – xizmat ko‘rsatish sohasi rivojini jadallashtirishda strategik drayver sifatida namoyon bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli farmoni.
2. UNCTAD. World Investment Report. Geneva: United Nations, 2022.
3. OECD. Services Trade Restrictiveness Index. Paris: OECD Publishing, 2022.
4. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – NY: Free Press, 1985.
5. Kotler Ph. Marketing Management. – Pearson Education, 2016.
6. Ernazarov G. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirishning istiqbollari // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil ilmiy elektron jurnali. II son – iyun, 2023. 323-329 b.
7. O‘G‘Li, H. A. H. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (7), 641-653.
8. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.
9. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
10. <https://stat.uz>
11. <https://lex.uz>